

OBS! Detta är en kort version av rapporten som endast innehåller delarna Sammanfattning samt Åtgärder. För åtkomst till hela rapporten, mejla kidr@ki.se

KI Data Repository, Leverans 7: Utredning för framtagande av plan för långsiktig finansiering av lagring

2025-01-21

**Karolinska
Institutet**

Innehåll

Sammanfattning samt åtgärder	5
Sammanfattning	5
Åtgärder, kronologisk ordning	7
1. Inledning	8
1.1 Bakgrund och utredningsdirektiv	8
1.2 Utredningsmetod	9
2. Kostnadsuppskattning 2025–2034	11
2.1 Förvaltningsprodukten KI DR	11
2.2 Nyutveckling utöver utveckling inom förvaltningsprodukten	14
2.3 Klienter för forskningsdatahantering	17
2.4 Lagring	18
2.5 Långsiktigt bevarande av forskningsdata	22
2.6 Personella stödresurser DAU, CDO och juridiska enheten	27
2.7 Totalsumma 2025–2034	32
3. Plan för långsiktig finansiering av respektive utgiftspost	33
3.1 Förklaring finansiering Förvaltningsprodukten KI DR	34
3.2 Förklaring finansiering Nyutveckling utöver utveckling inom förvaltningsprodukten	34
3.3 Förklaring finansiering Klienter för forskningsdatahantering	34
3.4 Förklaring finansiering Lagring	34
3.5 Förklaring finansiering Långsiktigt bevarande av forskningsdata	35
3.6 Förklaring finansiering Personella stödresurser vid DAU, CDO och juridiska enheten	35
4. Referenser	36

5. Bilagor	38
5.1 Bilaga 1, Utredningsdirektiv KI DR Leverans 7	38
5.2 Bilaga 2, Utdrag Protokoll 2022:5 KF Sammanträde 2022-05-2540	
5.3 Bilaga 3, KI DR Fas 1, Leverans 6: Överlämning till förvaltning med tydlig ansvarsfördelning – UTKAST 20240925	41
Förvaltningsprodukten KI Data Repository (KI DR)	42
Bakgrundsmaterial	42
Verksamhetskomponenter och IT-komponenter KI Data Repository	42
Ansvarsområde, kompetensbehov och resursbehov Objektsspecialist verksamhet	44
Ansvarsområde, kompetensbehov och resursbehov Objektsspecialist IT	45
Appendix 1, Referensmodell Objektsspecialister i Digitaliseringsportföljen	46
5.4 Bilaga 4, KI DR Fas 1, Leverans DM9: Förarbete Projektbeställning KI DR Fas 2 och 3 – UTKAST	48
Förarbete Projektbeställning KI DR Fas 2 och 3	48
KI DR Fas 2: Integration av lokal lagring med DORIS	49
Underlag	49
Beskrivning av Fas 2	49
Fördelar	50
Risker	51
Tekniska och organisatoriska förutsättningar	51
Verksamhetsnytta och användarbehov	51
Lärosäte/myndighet	51
Publicerande forskare	51
Förfrågare (de som laddar ner öppna data eller begär utlämning av skyddsvärda data)	51
Forskarstöd (handläggare på RDO/DAU)	51
Tidsplan, uppskattning	52
Kontaktpersoner	52

KI DR Fas 3: Exponering av forskningsdatapubliceringar från KI DR i relevanta system	53
Underlag.....	53
Beskrivning av Fas 3.....	53
Del I: Lösning för exponering av forskningsdatapubliceringar från KI DR i relevanta system, förslagsvis KI RIMS	53
Fördelar	54
Risker	55
Tekniska och organisatoriska förutsättningar	55
Verksamhetsnytta och användarbehov	55
Lärosäte/myndighet	55
Publicerande forskare.....	55
Förfrågare (de som laddar ner öppna data eller begär utlämning av skyddsvärda data).....	55
Forskarstöd (handläggare på RDO/DAU)	55
Del II: Kartläggning av KI DR:s informationssystemmiljö, planering och prioritering för kommande systemutveckling:	55
Tidsplan, uppskattning	56
Kontaktpersoner	57
Appendix 1, Systemkartor för hantering av forskningsinformation, framtagna inom KI RIMS.....	58

Diarienummer 1-105/2025	Beslutsdatum: 2025-01-21	Giltighetstid: 1 år
Beslut: Godkänd av Styrgruppen för KI Data Repository, Fas 1	Dokumenttyp: Rapport	
Handläggs av avdelning/enhet: Lisa Andersson, KIB, Metadata för Vetenskaplig Output	Beredning med: Chefer för berörda avdelningar och enheter	

Sammanfattning samt åtgärder

Sammanfattning

Regeringens forskningspropositioner 2020/21:60 och 2024/25:60 anger att forskningsdata ska göras tillgängligt så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt senast 2026. Kungliga bibliotekets (KB:s) nationella riktlinjer för öppen vetenskap förtydligar att det är lärosätenas ansvar att tillhandahålla tillförlitliga, interoperabla och kostnadseffektiva tekniska lösningar för öppen tillgång till forskningsdata (KB, 2024, s. 8–9).

KI Data Repository (KI DR) är en infrastruktur för tillgängliggörande och långtidsbevarande av KI:S forskningsdata. Åtkomsten till data regleras beroende på vilken typ av uppgifter ett dataset innehåller.

KI DR-projektet genomför i Fas 1 en utredning för framtagande av plan för långsiktig finansiering av lagring (Leverans 7, KI DR Projektplan Dnr 1–1273/2023). Utredningen följer ett utredningsdirektiv beslutat av KI DR:s styrgrupp 2024–05–07 ([Bilaga 1](#)). Utredningen syftar till att ge en översiktlig bild av de olika utgiftsposterna relaterade till förvaltning och utveckling av KI DR. Utredningen omfattar perioden 2025–2034.

De identifierade utgiftsposterna är:

- Förvaltningsprodukten KI DR¹, ingående i Digitaliseringsportföljen
- Nyutveckling utöver utveckling inom förvaltningsprodukten
- Klienter för forskningsdatahantering
- Lagring
- Långsiktigt bevarande av forskningsdata
- Personella stödresurser vid Data Access Unit (DAU)², Compliance and Data Office (CDO) och Avdelningen för juridik, planering och ekonomi i vilken juridiska enheten och Enheten arkiv och registratur ingår.

De av ovanstående utgiftsposter som tillkommer befintlig verksamhet är Förvaltningsprodukten KI DR samt framtida kostnader för lagring. Övriga utgiftsposter ingår i hög grad i befintligt forskningsdatastöd.

Kostnadsuppskattningen för respektive utgiftspost baseras på i nuläget kända uppgifter om kostnader, indexuppräknung, samt uppskattningar av kostnadsökningar eller framtida kostnader. Planen för långsiktig finansiering av respektive utgiftspost är framtagen i samråd med företrädare för de delar av verksamheten som finansierar respektive utgiftspost.

Rörande långsiktig finansiering föreslår utredningen att:

¹ Det är ännu inte beslutat om KI DR kommer att vara ett objekt eller en produkt som ingår i ett objekt, eller var i Digitaliseringsportföljen KI DR ska placeras. I denna text benämns KI DR som en produkt.

² Medarbetarna vid DAU:en är organisatoriskt placerade vid Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB).

Karolinska Institutet – KI Data Repository, Leverans 7: Utredning för framtagande av plan för långsiktig finansiering av lagring

- Förvaltningsprodukten finansieras av objektägarens avdelning eller verksamhet.³ Gemensamt verksamhetsstöds (GVS) ledningsgrupp beslutar om vilken avdelning eller verksamhet som ska budgetera för KI DR som förvaltningsprodukt.
- Nyutveckling utöver förvaltning finansieras i första hand av in-kindmedel för KI:s medlemskap i konsortiet Svensk Nationell Datatjänst (SND), alternativt med stöd av medel för administrativ utveckling, så kallade (AU)-medel.
- IT-avdelningen (ITA) debiterar objektägarens avdelning eller verksamhet för lagring i KI DR. Kostnaden för lagring finansieras via GVS:s budget. GVS ledningsgrupp beslutar om vilken avdelning eller verksamhet som ska budgetera för lagring i KI DR.
- KI DR ska, för att tillgodose resurseffektiv forskningsdatalagring, som utvecklingsprojekt i Fas 4:
 - o Inventera och implementera tekniskt systemstöd för övervakning av filformat och formatkonvertering.
 - o Utredda alternativ för och implementera lösning för kall lagring, samt inrätta rutiner för diversifierad lagring i repositoret.
- Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) finansierar funktionsansvarig och medarbetare i DAU inom ramarna för Research Data Office (RDO).
- CDO samt juridiska enheten finansierar juridisk rådgivning inom ramarna för RDO:s verksamhet.

Därutöver föreslår utredningen, som förutsättningar för att KI DR ska ta resurser för långtidsbevarande av forskningsdata i anspråk, att:

- KI fattar ett formellt beslut att KI DR ska fungera som ett institutionellt repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata.
- KI DR upprättar en *Plan för långsiktigt bevarande av forskningsdata* för det institutionella repositoret.

För kontinuerlig kontroll av utgiftsposter kopplade till repositoret samt deras omfattning föreslår utredningen att:

- en årlig uppföljning av budget och utfall rapporteras till objektägaren.

³ "Avdelning" i det fall det blir någon av avdelningarna inom GVS, "verksamhet" i det fall det blir KI:s universitetsbibliotek.

Åtgärder, kronologisk ordning

Åtgärd	Ansvar	Utförare	Tidsram	Referens till rubrik i rapport
Återrapportering av utredningsuppdrag till Kommittén för forskning	KI DR:s styrgrupp	Enhetschef Compliance & Data Office, RSO	Februari 2025	1.1 Bakgrund och utredningsdirektiv
Kommunikation av utredningens resultat till <ul style="list-style-type: none"> - RDO:s styrgrupp - LA-möte (rektor, vicerektor, universitetsdirektör) - Infrastrukturnämnd - Portföljstyrgrupp 	KI DR:s styrgrupp	Enhetschef Metadata för vetenskaplig output, KIB och Enhetschef Compliance & Data Office, RSO	Februari-Mars 2025	N/A
Beslut att KI DR ska fungera som ett institutionellt repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata	KI DR:s styrgrupp	KIB och Enheten arkiv och registratur bereder underlag Universitetsdirektör (UD) fattar beslut	Jan-Mars 2025, innan överlämning till förvaltning	2.5 Långsiktigt bevarande av forskningsdata
Beslut om finansiering av förvaltningsprodukten KI DR samt datalagring i KI DR	KI DR:s styrgrupp	CDO, KIB och Digitaliseringsportföljen (DP) bereder underlag Beslut fattas i GVS:s ledningsgrupp	Jan-Mars 2025, innan överlämning till förvaltning	3.1 Förklaring finansiering Förvaltningsprodukten KI DR; 3.4 Förklaring finansiering Lagring
Upprätta <i>Plan för långsiktigt bevarande av forskningsdata</i>	RDO	Funktionsansvarig KI DR i samverkan med Enheten arkiv och registratur bereder underlag UD fattar beslut	2025	2.5 Långsiktigt bevarande av forskningsdata
Utreda alternativ för och implementera lösning för kall lagring	RDO	DAU i samverkan med ITA	Uppstart i samband med projektet Lagring på KI	2.5 Långsiktigt bevarande av forskningsdata
Utreda direktdebitering av KI:s forskare vid datapublicering, samt direktdebitering av förfrågare vid utlämning av data	RDO	Verksamhetsansvarig KI DR	TBA	2.4 Lagring
Årlig kostnadsuppföljning rapporteras till objektägaren	Verksamhetsansvarig KI DR	Verksamhetsansvarig KI DR i samråd med Administrativ Chef (AC)	Årligen	1.2 Utredningsmetod